

глазами маленького, напуганного мальчика. Алексей Петрович – асоциальный человек, он не понимает правил внешнего мира. Он живет в своем мире, где все прорисовано твердой рукой матушки, там где живут феи и русалки. Его единственная опора в жизни это «матушка». «У Алексея Петровича свой мир – в голове, настоящий. Там все можно. А этот, снаружи – дурной, неправильный. И очень трудно запомнить, что хорошо, а что плохо». «Ах, Мамочка, путеводная звезда! Золотая! Все ты устроишь, мудрая, распутаешь все клубки! Все закоулки, все лабиринты непонятного, непроходимого мира обрушишь мощной рукой, сметешь переборки – вот ровная, утрамбованная площадка! Смело делай еще один шаг!». После событий ночи, которые приключились с ним он открыл для себя новую истину: «Молния озаряет мозг Алексея Петровича! Он беспокоится, ворчит, хватается лист, отодвигает локтем стаканы, и, сам изумленный своим радостным обновлением, торопливо, крупными буквами записывает только что обретенную истину: "Ночь. Ночь. Ночь. Ночь. Ночь. Ночь. Ночь. Ночь. Ночь. Ночь.» [4, с. 4] Возможность взглянуть на мир через призму восприятия страдающего умственной болезнью человека может помочь читателям рассказа задуматься о чувствах людей, которым не повезло родиться здоровыми.

Использование контрастов в рассказах "Милая Шура" и "Ночь" Татьяной Толстой играет важную роль в создании более ярких и запоминающихся образов героев. Контрасты помогают выделить особенности и противоречия личностей персонажей, делая их более многогранными и интересными для читателя. Этот прием помогает вовлечь читателя во внутренний мир персонажа и вызвать у него сочувствие или понимание.

Таким образом, использование контрастов в произведениях Татьяны Толстой улучшает возможность восприятия читателями образов героев, делая их более живыми, эмоциональными и запоминающимися.

Список литературы:

1. Толстая Т.Н. Милая Шура // Т.Н. Толстая. Не кысь: Рассказы, статьи, эссе и интервью Татьяны Толстой. – М.: Эксмо, 2004. – 608 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://lib.ru/PROZA/TOLSTAYA/milaia_shura.txt
2. Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/11/01/prostranstvenno-vremennye-otnosheniya-v-rasskaze-tatyany>
3. Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2024/05/19/obraz-malenkogo-cheloveka-v-rasskazah>
4. Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://libcat.ru/knigi/proza/sovremennaya-proza/1640-4-tatyana-tolstaya-noch.html#text>

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Худайбергенова У.К

Кандидат философских наук, доцент
кафедра русского языка и литературы

karimbaevna@list.ru

Орынбаева Г.Ж.

Магистрант 2 курса

Отделение магистратуры: «Литературоведение: русская литература»

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

guguwa@icloud.com

Аннотация: Литература, как древнейшая форма искусства, играет значимую роль в формировании культурного, эмоционального и интеллектуального ландшафта современного общества. В настоящей статье мы проведем анализ роли и значения литературы в современном мире, рассмотрим ее влияние на формирование человеческой идентичности, культурного наследия, а также ее способность критически осмысливать и отражать актуальные социальные и политические реалии.

Ключевые слова: Литература, Культурное наследие, Идентичность, Традиции, Ценности, Культурное самосознание, Национальная идентичность, Классические произведения, Общественное единство, Менталитет

Abstract: Literature, as the oldest form of art, plays a significant role in the formation of the cultural, emotional and intellectual landscape of modern society. In this article, we will analyze the role and significance of literature in the modern world, consider its impact on the formation of human identity, cultural heritage, as well as its ability to critically comprehend and reflect current social and political realities.

Keywords: Literature, Cultural Heritage, Identity, Traditions, Values, Cultural Self-Consciousness, National Identity, Classical Works, Social Unity, Mentality

Формирование человеческой идентичности является одним из важнейших аспектов влияния литературы на современное общество. Через литературные произведения люди погружаются в мир разнообразных жизненных ситуаций, переживаний и эмоций героев, что в значительной степени способствует развитию их эмпатии и понимания разнообразия человеческих судеб.

Литературные герои, будь то исторические личности, вымышленные персонажи или авторы-наблюдатели, становятся для читателей образцами, с которыми они могут идентифицироваться или, наоборот, противопоставить себя. Через их переживания и поступки читатели отражаются над собственными ценностями, убеждениями и жизненными приоритетами. Литературные образы помогают им определить свою собственную позицию в мире, а также взглянуть на себя и свою жизнь с новой перспективой. [1, с. 62]

Процесс идентификации с литературными героями может быть особенно значимым в периоды личностного роста и поиска смысла жизни, таких как подростковый возраст. Через литературные произведения молодые люди могут находить образцы поведения, с которыми они могут сравнивать себя и строить свою собственную жизнь. Такой опыт часто помогает им лучше понять свои собственные ценности, укрепляет их самосознание и способствует формированию зрелой и целеустремленной личности. [2, с. 109]

Более того, литература имеет уникальную способность предоставлять доступ к различным культурным и социальным контекстам, что помогает людям лучше понимать разнообразие мировоззрений и жизненных путей. Этот процесс расширяет их кругозор, увеличивает толерантность к различиям и способствует формированию глобального гражданского сознания.

Сохранение культурного наследия

Литература является неотъемлемой частью культурного наследия народов мира. Классические произведения литературы не только отражают исторические и культурные особенности эпохи, но и передают ценности и традиции, которые являются основой культурного самосознания общества. Путем изучения литературных произведений люди могут узнать о своем прошлом, о том, что делает их культуру уникальной, и сформировать свое отношение к ней.

Литература играет ключевую роль в сохранении культурного наследия народов мира, представляя собой неотъемлемую часть исторического и культурного богатства общества. Классические произведения литературы не только отражают исторические и культурные особенности эпохи, в которой были созданы, но и передают ценности, традиции и мудрость, которые стали основой культурного самосознания общества.

Более того, литературные произведения часто являются носителями национальной культурной идентичности и могут служить символами единства и общности народа. Они становятся не просто источником знаний о прошлом, но и средством формирования и укрепления общенародного духа. Прочитав произведения, которые заботливо хранят и передают культурные ценности и традиции, люди смогут лучше понять свое место в истории и обществе, а также сформировать свое отношение к нему.

Таким образом, литература является не только источником знаний о прошлом, но и ключевым инструментом сохранения и передачи культурного наследия народов мира. Ее ценность состоит не только в том, что она отражает исторические и культурные особенности эпохи, но и в том, что она помогает людям сформировать свое собственное отношение к культуре и наследию своего народа.

Через изучение литературных произведений человек получает доступ к богатому наследию своего народа и мировой культуры. Он узнает о событиях и явлениях, которые определяли и формировали его национальную идентичность. Прочитав произведения классиков, люди погружаются в атмосферу прошлых эпох,

понимают менталитет и образ мышления предыдущих поколений. Этот опыт помогает им осознать, что делает их культуру уникальной, и развивает у них чувство гордости за свое наследие.

Отражение социальных и политических реалий [3, с. 72]

Литература всегда отражала актуальные социальные и политические реалии своего времени. Через литературные произведения писатели выражают свои взгляды на общественные проблемы, а также критически анализируют существующие системы ценностей и институты. Литература способствует формированию общественного мнения, вызывает дискуссии и вносит вклад в процесс социокультурной трансформации.

Литература продолжает оставаться важным источником вдохновения, развлечения и образования для современного общества. Ее роль в формировании человеческой идентичности, сохранении культурного наследия и отражении социальных и политических реалий неопределима. Поэтому поддержка литературного творчества и распространение книг являются ключевыми аспектами культурной политики государств и общественных организаций.

Список литературы:

1. Eagleton, T. (2008). *Literary Theory: An Introduction*. Wiley-Blackwell.
2. Bloom, H. (1994). *The Western Canon: The Books and School of the Ages*. Harcourt Brace & Company.
3. Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Vintage Books.

РОЛЬ ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕ В РОМАНЕ ДЖ. ОСТЕН «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

Аманова Айсултан Абдиразаковна

Кандидат филологических наук, доцент

Кафедра русского языка и литературы

Атаниязова Азиза

студент 4 курса

отделение русского языка и литературы

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

aysultan57@gmail.com

Аннотация: Статья изучает систему образов в романе Джейн Остин "Гордость и предубеждение", анализируя, как социальные и образовательные ожидания отражаются на персонажах, особенно на женщинах. Автор исследует, как Остин критикует ограничения, накладываемые обществом на женщин, и как это влияет на их возможности для брака и самореализации. Особое внимание уделено тому, как Остин представляет образование не только в академическом